

MODERN
SCIENCE
RESEARCH

ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI

KO'P TARMOQLI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

OUR INDEXING

<http://www.modernscience.uz>

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

“ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI”

RESPUBLIKA KO'P TARMOQLI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
TO'PLAMI

VOLUME 1 | ISSUE 4

APRIL

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

TOSHKENT-2024

**ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ КУЧ СИФАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТА ВА
УСУЛЛАРИ**

Абдуқаххоров С.С.

ЎзДЖТСУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11058763>

Аннотация. Ушбу мақолада Ёш футболчиларни куч сифатини ривожлантириш восита ва усуллари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Ёш футболчилар, ёш футболчилар, футбол жамоаси, ўйинчиларнинг техникаси, тактикаси.

**TOOLS AND METHODS OF DEVELOPING THE QUALITY OF STRENGTH OF
YOUNG PLAYERS**

Abstract. This article provides information on the tools and methods of developing the quality of strength of young players.

Key words: Young players, young players, football team, players' technique, tactics.

**ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ
ИГРОКОВ**

Аннотация. В данной статье представлена информация о средствах и методах развития силовых качеств юных игроков.

Ключевые слова: Юные игроки, молодые игроки, футбольная команда, техника игроков, тактика.

Долзарблиги. Замонавий футболда юқори натижаларига еришиш ёшликда эгалланган кўникма ва малакларнинг намоён бўлиши эвазига амалга ошади. Ҳар қандай футбол жамоасининг муваффақияти асосан учта омил билан белгиланади: ўйинчиларнинг техникаси, тактикаси ва ҳар бир ўйинчининг умумий ҳолати (жисмоний, ахлоқий, иродавий, психологик ва бошқалар).

Футбол билан шуғулланишда техник ҳаракатларни бажариш асосий омил саналсада, уни самарали бажаришда асосий омил жисмоний тайёргарлик даражасига бориб тақалади.

Зеро техник-тактик ҳаракатлар самарадорлиги футболчининг кучи, тезлиги, чидамкорлиги, чаққонлиги ва эгилувчанлигига боғлиқ. Бу борада куч сифатини ривожланганлик даражаси энг асосий омиллардандир. Футболчининг майдондаги ҳаракат фаолияти хажмининг юқорилиги, ўйинни динамик эканлиги ҳамда унинг давомийлиги

катталиги ҳисобига футболчиларнинг куч сифати яхшигина ривожланган бўлиши лозим бўлади.

Ишнинг мақсади: ёш футболчиларни куч жисмоний сифатини ривожлантириш бўйича маълумотларни таҳлил қилиш.

Футболчиларни куч қобилиятларини ривожлантиришда қаршилиги юқори бўлган машқлардан фойдаланилади. Қаршилик моҳиятига нисбатан улар уч гуруҳга ажратилади:

1.Ташқи қаршилик билан боғлиқ бўлган машқлар.

2.Ўз тана оғирлигини энгиш билан боғлиқ бўлган машқлар.

3.Изометрик машқлар.

Ташқи қаршилик билан боғлиқ бўлган машқларга қуйидагилар киради:

◆ оғирликлар билан амалга ошириладиган машқлар (штанга, гантел, тўлдирилма коптоклар, кадоқтошлар), шу жумладан тренажёрлар ҳам. Бу машқлар универсаллиги ва танланиши билан қулай;

◆ қайишқоқ жисмлар қашилиги билан бажариладиган машқлар (резина амортизаторлари, жгутлар, эспандерлар, блок қурил-малари ва ҳ.к.)

◆ ташқи муҳит қаршилигини энгиш машқлари (тоққа югуриб чиқиш, қумда, қорда, сувда, шамолга қарши югуриш ва ҳ.к.)

Ташқи қаршилик машқлари кучни ривожлантиришнинг энг самарали воситаларидан биридир. Уларни танлаб, юқламани тўғри аниқланса, барча мушак гуруҳларини ва мушакларни ривожлан-тириши мумкин.

Изометрик машқлар ишлаб турган мушаклар ҳаракат бирликларининг максимал сонини бирданига кучайтириш имкониятига эга. Улар қуйидагиларга бўлинади:

◆мушакларнинг суст ҳаракатидаги машқлар (қўлларда, элка-ларда, белда оғирликни ушлаб туриш);

◆маълум вақт давомида ва маълум ҳолатда мушакларнинг фаол кучайишидаги машқлар (ярим букилган оёқларни тўғрилаш.)

Нафасни тўхтатиб бажариладиган бундай машқлар организмни кислород бўлмаган жуда қийин шароитларда ишлашга ўргатади. Изометрик машқлар билан ўтказиладиган машғулотлар кам вақт талаб этади ва уларни ўтказиш учун керак бўлган жиҳозлар жуда содда. Улар ёрдамида турли хил мушак гуруҳларига таъсир этиш мумкин ва қисқа вақт ичида маҳсус жиҳозлар ёрдамида муҳим кучланиш яратиш имконини беради.

Турли мушак гуруҳларида кучнинг ривожланиш уйғунлиги бузилади, оқибатда, уларнинг кучларини ривожлантиришда номутаносиблик пайдо бўлади.

Таянч-ҳаракат аппаратида жароҳатланишга олиб келадиган ва бошқа аъзоларни ҳам жароҳатлантирадиган этарлича шуғулланма-ган заиф аъзо пайдо бўлади.

Куч ишлатиш машқларида жароҳатнинг олдини олиши тавсия этиш усулари.

Куч машқларини бажариш жараёнида жароҳат олишдан сақланиш учун тавсиялар.

1. Куч ишлатиши машқларидан олдин яхшилаб бадан қиздириш машқларини бажариш ва бутун машғулот вақтида организмдаги иссиқликни сақлаш керак.

2. Куч ишлатиш машқларининг бошланиш босқичлари-да юкламанинг катталигини ва умумий миқдорини аста-секин ошириб бориш керак.

3. Ҳар бир машғулотда юкламанинг хажмини эҳтиёт бўлиб ўрганиш муҳим. Аввал жуда оз юкламалар билан бажариш техникасини ўзлаштириб олиш керак.

4. Куч машқларига тайёргарликнинг даслабки босқичларида ҳамма суяк мушакларини ҳар томонлама ривожлантириш лозим, бунинг учун турли ҳолатда ҳар хил куч ишлатиш машқлари қўлланилади.

5. Жуда катта юк билан бажарилаётган машқларда нафасни узоқ ушлаб туриш мумкин эмас.

6. Умуртқа поғоналарига таъсир қиладиган кучлардан сақланиш учун махсус оғир атлетикалар белбоғидан фойдаланиш зарур. Куч билан бажариладиган машқлардаги дам олиш оралиғида умуртқа поғонасига дам бериш, яъни якка чўпга осилиш, гимнастик айланишларни бажариш керак.

7. Умуртқа поғонаси жароҳат олмаслиги учун гавда ва қорин мушакларини мустаҳкамлаб туриш керак.

Спорт амалиётида мусобафа ва машғулот юкламаларидан кейин организмни тикланиш жараёнини тезлаштирилишига таъсир кўрсатувчи ҳар хил қўшимча воситалардан кенг қўлланилади. Машғулот ишларини бажариш умумий ва махсус иш қобилиятини кўтариш функционал захираларини тўлиқ ишга тушуришни таъминлаш спортчи организмни самарали мослашишга ёрдам-лашади.

Иш қобилиятни ошириш тиклаш ва спорт машғулотида қўлланиладиган воситаларни шартли равишда учта: педагогик, психологик, тиббий-биологик гуруҳга ажратиш мумкин.

Педагогик тиклаш воситалари спортчиларни иш қобилияти ва тикланиш жараёнини мушак фаолияти бажарадиган ишини мақсадига мувофиқ равишда ташкил этилади.

Педагогик воситаларни жуда кўп қирраларидир. Бу ерда шуни кўрсатиш керакки, машғулотлар давомида услуб ва воситаларни танлаш, ўзгарувчанлик хусусиятларига қараб ҳар хил юкламаларни микроцикл ичида қўшиб олиб бориш ва бошқалар.

Психологик услублари ва воситалари - (аутаген ва психологияни бошқарувчи машғулот, ишонтирувчи уйқу дам олиш (гипноз), ўз-ўзини ишонтириш ва бошқалар) кейинги йилларда кенг тарқалди.

Психологик таъсир кўрсатиш йўли билан, асаб-психологик кучланишни, психик руҳий эзилганликни сарфланган асаб энергиясини тез тиклаш, машғулот ва мусобақа дастурини аниқ бажариш учун аниқ кўрсатма индивидуал кучланиш имкониятларини чегарасига олиб бориш.

Тиббий - биологик воситалар. Организмнинг юкламага былган резистентлик қобилиятни ошириш мумкин. Умумий ва жойлардаги чарчашни тез тушуриши, энергия ресурсларини самарали тўлдириш, мослашиши, жараёнларининг тезлатиши, иш қобилиятини ошириш, махсус бўлмаган стресс таъсирига чидамли бўлишига ёрдам кўрсатиши мумкин.

Тикланиш муолажалари ҳар хил гуруҳларга таълуқли бўлиб. Ўз навбатида танлаб олинган ва умумий таъсир кўрсатади.

Кенг маънода таъсир кўрсатувчи воситалар ўзининг таъсири билан спортчиларнинг организм тизимини ҳамма асосий функция-ларини қамраб олади. Буларга қуруқ ҳаво ва буғ ҳаммомлари, умумий қўл билан уқалаш ва з.к. киради.

Танлаб таъсир кўрсатувчи воситаларга алоҳида функциялар тизими ёки бўлимлар таъсир кўрсатади.

Умумтонизирующий тадбирларга кенг равишда таъсир кўрсатувчи, спортчи организмга чуқур таъсир кўрсатмайдиган (ультра фиметли нурланиш, айрим электр муолажаларини рацион-лаштириш).

Машғулот учун аҳамиятларидан бири танлаб таъсир кўрсатувчи воситалари ҳисобланади. Уларни ҳар хил шароитда ҳар хил машғулот юкламаси билан қўшиб олиб бориш микроцикллар ичида машғулотдан машғулотга ўтган сари спортчининг иш қобилиятининг бошқаришига ёрдам беради.

Қайта тиклаш, воситаларни ишлатишнинг оптимал шакли бўлиб, кетма-кет ёки параллел равишда биринчиси ёки мажмуа муолажааси сифатида қабул қилишдир, бундай ёндашиш биринчи восита билан умумий таъсир кўрсатишнинг самарадорлигини оширади ва йўналтирилган таъсир кўрсатади.

Қайта тиклаш мажмуаларининг воситалари. Шунини таъкидлаш керакки, қайта тиклаш ва иш қобилиятини кучайтириш воситалари фақат чарчашни йўқотишга қаратилган бўлиб, организмга таъсир кўрсатмайди.

Иш қобилиятини кучайтириш ва қайта тиклаш воситаларни ишлатишни бошқаришда юкламадан кейин чарчаш кўринишларини тезроқ йўқотишдир.

Микроциклларда машғулоти умумий ҳажмини ошириш, ҳамда айрим машқларнинг шиддатини кўтариш, катта юкламали машғулотлар сонини ошириш билан боғлиқ.

Спортчиларни машғулоти юкламаси олдида дастлабки иш қобилиятини кучайтириш ҳам иш қобилиятини бошқариш воситаси бўлиб ҳисобланади. Машғулоти ҳажм ва шиддатини ошириб бориш функционал захираларни кучайишини, бу эса қонда энергия ташиш ва нафас олишларини тезлаштириб, шу жараёнга мослашиши самарадорлигини оширади.

Олдинги ва кейинги машғулотларни йўналишини ҳисобга олган ҳолда қайта тиклаш муолажаларини режалаштириш.

Спортчиларни тайёрлаш жараёнида иш қобилиятини кучайтириш ва тиклаш воситаларини режалаштиришда тайёрлаш жараёни ҳисобга олган ҳолда аниқ вазифа билан боғлаш зарур.

Кўрсатилган воситаларни шартли равишда уч: жорий оралик ва босқичли даражада қабул қилиниши мумкин.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 7-апрелдаги “Оммавий ва профессионал футболни ҳар томонлама ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-115-сонли қарори.
2. Гонгарова О.В. Ёш спортчиларни жисмоний қобилиятларини ривожлантириш ўқув қўлланмаси. Тошкент 2006 йил Б.115.
3. Губа В.П., Лексаков А.В., Антипов А.В. Интегральная подготовка футболистов. М., Советский спорт. 2010. - 207 с.
4. Зацюрский В.М. Физические качества спортсмена. М., Советский спорт. 2009. - 197 с.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

36.	MA'MURIY BINOLAR VA ULARGA QO'YILGAN TALABLAR Muradov Sirojiddin Husan o'g'li Tog'ayev Jamshid Xujamberdiyevich Xujaqulov Abdulaziz Hakim o'g'li Karimov Bohodir O'ktam o'g'li Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi	257
37.	FAVQULODDA EPIDEMIOLOGIK, EPIZOOTIK VA EPIFITOTIK VAZIYATLAR. YUQUMLI VA KO'P UCHRAYDIGAN KASALLIKLARNI KELITIRIB CHIQARGAN ALOHIDA XAVFLI INFEKSIYALAR. Muradov Sirojiddin Husan o'g'li Tog'ayev Jamshid Xujamberdiyevich Xujaqulov Abdulaziz Hakim o'g'li Karimov Bohodir O'ktam o'g'li Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi	282
38.	XALQ CHOLG'ULARI ORKESTRI VA UNING FAOLIYATI Alimova Diyora Alimjon qizi	319
39.	ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ КУЧ СИФАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТА ВА УСУЛЛАРИ Абдуқаххоров С.С.	325
40.	BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIGA O'DAM ORGANIZMI QANDAY ISHLASHINI STEAM TA'LIM TIZIMI ORQALI TUSHUNTIRISH Rajabova Lobar Choriyevna Mehrigul Kamolova Husniddin qizi	330
41.	"BINO VA INSHOOTLARNI QURISH VA ISHLASH XAVFSIZLIGI" FANINING ASOSIY MAZMUNI VA TARKIBIY QISMLARI. Muradov Sirojiddin Husan o'g'li Tog'ayev Jamshid Xujamberdiyevich Xujaqulov Abdulaziz Hakim o'g'li Karimov Bohodir O'ktam o'g'li Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi	335
42.	MEHNATNI MUHOFAZA FANINING TARIXIY BOSQICHLARINI O'RGANISH Muradov Sirojiddin Husan o'g'li Tog'ayev Jamshid Xujamberdiyevich Xujaqulov Abdulaziz Hakim o'g'li Karimov Bohodir O'ktam o'g'li Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi	350
43.	YUKCHILARLAR BILAN BOG'LIQ ISHLARNING XAVFSIZLIGI KATEGORI VA QOIDALARI TAHLILI Muradov Sirojiddin Husan o'g'li Tog'ayev Jamshid Xujamberdiyevich Xujaqulov Abdulaziz Hakim o'g'li Karimov Bohodir O'ktam o'g'li Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi	366
44.	MEHNAT MUHOFAZASI BO'YICHA BILIMLARINI TEKSHIRISH. Muradov Sirojiddin Husan o'g'li	386

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Eslatma! Konferensiya materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma'lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

“ZAMONAVIY ILM-FAN
VA TA'LIM
ISTIQBOLLARI”

RESPUBLIKA KO'P TARMOQLI ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
TO'PLAMI

VOLUME 1 | ISSUE 4

APREL

“Modern Science and Research” MCHJ

Litsenziya № 042359/10.10.2022

Manzil: 100115, Toshkent shahri “Yangi hayot” tumani, “Humo” MFY 7a, 8/41

Tel: +99891-982-31-31